

COSTA RICA: EL NUEVO HUB DE INNOVACIÓN

Políticas Públicas y Transformación Educativa

GENERAL GESTIÓN EMPRESARIAL NOTICIAS Y ACTUALIDAD SECTORES ESPECIALIZADOS

Costa Rica el nuevo HUB de innovación: políticas públicas y transformación educativa

Por Sandra Fuentesmarzo 18, 2026

La innovación ha estado siempre en el accionar del ser humano y su búsqueda de satisfacer necesidades, solucionar problemas y encontrar mejores formas de hacer cosas. El coeficiente intelectual es importante, pero la innovación y creatividad esta más ligada a un “estado de conciencia despierto”, experimentación y un entorno que no limite el aprendizaje.

Reestructuración educativa:

Iniciamos la 5ta. Revolución Industrial, la innovación aplicada a las nuevas tendencias es referente para la estructuración de políticas públicas nacionales; la revisión crítica de modelos de aprendizaje, contenidos de estudio actualizados y la investigación académica son parámetros de mejora necesarios (Jiménez Quesada 2026).

Evaluación auto-crítica:

Altas posibilidades tiene Costa Rica para convertirse en Hub de innovación, su nivel educativo y estabilidad política es atractivo para empresas tecnológicas, de servicio y médicas. Sin embargo, en medio de esta “zona de confort” nos promocionamos como ensambladores y gestores de servicio, dejando de lado la investigación y la innovación.

¿Qué dirección estratégica seguir?

Desde el punto de vista país, esto debe obedecer a una serie de cambios e implementaciones direccionados a objetivos estratégicos que se deben articular por medio de políticas públicas.

Según la hoja de ruta del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027 (Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones [MICITT] 2023) se va a trabajar bajo 5 ejes transversales: Bioeconomía, Tecnologías Digitales, Inteligencia Artificial, Investigación en salud humana y ciencias de la vida y desarrollo espacial.

Las bases son importante y este cambio de timón debe darse además desde las aulas y la transformación de los modelos educativos y sus contenidos.

Proyección y direccionamiento:

Convertir a Costa Rica como Hub de innovación depende de la articulación de cambios en educación continua, desarrollo de carreras Stem y promover el emprendedurismo como motor de la economía y la innovación (Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones [MICITT] 2023). El pensamiento crítico-analítico debe ser promovido en contenidos educacionales, en otras latitudes se ha demostrado como modelo exitoso.

Referencias:

Jiménez Quesada, Rosselyn. 2026. “Acción Y reflexión Del Rol Docente En La 5ta revolución industrial: ¿cómo Apoyar a Los Estudiantes En Las Sociedades No estáticas?”. Revista Académica Institucional 8 (1): 218-27.

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). *Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027*. San José, Costa Rica: MICITT, 2023.

Sandra Fuentes Edit profile

Directora General, Ones Asesores | Especialista en Impuestos | Máster en Gerencia Estratégica | Consultora Empresarial |

📞 (506) 8811-2712 | ✉️ sfuentes@onesasesores.com

